

УДК 616.65-002:615.0368

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617965>

**ВИВЧЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЩУРІВ ІЗ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ХРОНІЧНИМ ПРОСТАТИТОМ НА ТЛІ
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ БІОФЛАВОНОЇДІВ**

Каштелян О.А., Савицький І.В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

**ИЗУЧЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КРЫС С
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ НА
ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА БИОФЛАВОНОИДОВ**

Каштелян О. А., Савицкий И. В.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

**STUDY OF THE RATS' REPRODUCTIVE FUNCTION WITH
EXPERIMENTAL CHRONIC PROSTATITIS ON THE
INTRODUCTION OF THE BIOFLAVONOID COMPLEX**

Kashtylyan O.A., Savytskyi I.V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of the reproductive function of rats with experimental chronic prostatitis against using of bioflavonoids complex. The study of the reproductive function of rats with experimental chronic prostatitis against the background of correction with a complex of bioflavonoids (within 60 days) made it possible to establish that the level of testosterone increased by 2.4 times (pB0.05), the level of dihydrotestosterone decreased by 1.6 times (pB0.05), the level of fructose in seminal vesicles increased, the activity of acid and alkaline phosphatase decreased. When studying the morphofunctional state of sperm, in rats treated with a complex of bioflavonoids for 60 days, a probable increase in their level was observed by 1.9 times (pB0.05), motility – by 1.6 times (pB0, 05), the time of preservation of mobility - 1.5 times (pB0.05) compared to the data of the group of untreated animals.

Key words: *chronic prostatitis, reproductive function, complex of bioflavonoids, dihydrotestosterone, morphological indicators of sperm.*

В статье приведены результаты изучения репродуктивной функции крыс с экспериментальным хроническим простатитом на фоне применения комплекса биофлавоноидов. Изучение репродуктивной функции крыс с экспериментальным хроническим простатитом на фоне коррекции комплексом биофлавоноидов (в течение 60 суток) позволило установить, что уровень тестостерона повышался в 2,4 раза (pB0,05), уровень дигидротестостерона снижался в 1,6 раза (pB0,05), повышался уровень фруктозы в семенных пузырьках, снижалась активность кислой и щелочной фосфатазы. При изучении морфофункционального состояния спермиев, у крыс, которым проводили коррекцию комплексом биофлавоноидов в течение 60 суток, наблюдали вероятное повышение их уровня в 1,9 раза (pB0,05), под-

вижності – в 1,6 раза (рВ0,05), времени сохранения подвижности – в 1,5 раза (рВ0,05) по сравнению с данными группы нелеченных животных.

Ключевые слова: *хронический простатит, репродуктивная функция, комплекс биофлавоноидов, дигидротестостерон, морфологические характеристики спермиев.*

В статті наведено результати вивчення репродуктивної функції щурів із експериментальним хронічним простатитом на тлі застосування комплексу біофлавоноїдів. Вивчення репродуктивної функції щурів із експериментальним хронічним простатитом на тлі корекції комплексом біофлавоноїдів (протягом 60-ти діб) дозволило встановити, що рівень тестостерону підвищувався в 2,4 рази (рВ0,05), рівень дигидротестостерону знижувався в 1,6 рази (рВ0,05), підвищувався рівень фруктози в сім'яних пухирцях, знижувалася активність кислої та лужної фосфатази. При вивченні морфофункціонального стану сперміїв, у щурів, яким проводили корекцію комплексом біофлавоноїдів протягом 60-ти діб, спостерігали вірогідне підвищення їх рівня в 1,9 рази (рВ0,05), рухливості – в 1,6 рази (рВ0,05), часу збереження рухливості – в 1,5 рази (рВ0,05) порівняно із даними групи нелікованих тварин.

Ключові слова: *хронічний простатит, репродуктивна функція, комплекс біофлавоноїдів, дигидротестостерон, морфологічні показники сперміїв.*

Вступ

Хронічний простатит (ХП) – є одним із найпоширеніших захворювань сечостатевої системи у чоловіків. Статистичні дані Американської асоціації урологів свідчать, що захворюваність на ХП коливається від 35 до 98%, а 40-70% хворих становлять чоловіки репродуктивного віку із клінічними проявами захворювання [5, 6]. В Україні цей діагноз має кожен третій чоловік до 50 років і кожний другий – після 50 років. Згідно прогнозів експертів ООН відносно демографічної ситуації в Україні на період з 2010 по 2025 рік, незважаючи на тенденцію загального зниження населення, буде спостерігатися збільшення кількості чоловіків старше 60 років і ріст захворюваності на патології передміхурової залози (ПЗ) [5, 6, 8]. Фармакотерапія ХП налічує низку лікарських засобів з різним механізмом дії, зокрема це блокатори альфа1-адренергічних рецепторів, інгібітори 5 альфа-редуктази, холіноблокатори, інгібітори фосфодієстерази 5 типу, фітопрепарати та дієтичні добавки з екстрактами рослин (*Serenoa repens*, *Pugueum africanum*, *Urtica dioica*). Консер-

вативна терапія ХП є альтернативою хірургічному лікуванню хвороби. Значна поширеність ХП серед напружених та найрепродуктивнішої частини чоловічого населення, розвиток різних ускладнень та недостатня ефективність загальноприйнятих методів корекції потребують напрацювання радикально нових і удосконалених патогенетичних підходів до лікування цього захворювання [9, 10]. Саме це визначає необхідність та доцільність комплексного підходу, а саме, застосування препаратів з різною фармакологічною активністю, здатних одночасно впливати на різні ланки патологічного процесу та які не чинять негативного впливу протягом тривалого застосування.

Тому **метою нашого дослідження** було вивчення впливу комплексу із біофлавоноїдів на репродуктивну функцію у щурів із експериментальним ХП.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили на 40 білих статевозрілих щурах-самцях: 3 цією метою всі експериментальні тварини були розподілені на 4 групи: 1 група (n=10) –

контрольна патологія, щури із експериментальним ХП без лікування; 2 група (n=10) – тварини, яким вводили традиційну (небактеріальну) протизапальну терапію; 3 група (n=10) – щури, які отримували комплекс біофлавоноїдів протягом 30-ти діб; 4 група (n=10) – тварини, яким вводили комплекс біофлавоноїдів протягом 60-ти діб.

Для дослідження ХП у щурів використовували інформативну та просту у виконанні модель, яка базується на одноразовому ректальному введенні суміші димексиду та скипидару. Тварині вводили ректально 1 мл (0,75–1,25 мл) суміші 0,5 % скипидару та 5 % димексиду в об'ємному співвідношенні 1:4. В подальшому відтворювали гіпокінетичний стрес протягом 10 діб шляхом розміщення самців поодиноці у спеціальні клітини-пенали [1].

Щурів виводили з експерименту на 1-у добу після закінчення моделювання ХП (на 12-у добу дослідження), на 7-у добу (на 18-у добу від початку всього дослідження), на 14-у (на 25-у добу від початку дослідження) та 21-у добу розвитку експериментального ХП (на 32-у добу від початку моделювання) [1, 5].

Базова терапія включала введення диклофенаку натрію (ДиклоберлТ, Берлін-Хемі, Німеччина) 100 мг/кг маси тіла тварини протягом 14-ти діб та тамсулозину гідрохлориду (ФлосинТ, Менаріні-Фон Хейден ГмбХ) дозою 0,4 мг/кг маси тіла щура протягом 30-ти діб.

Досліджуваний комплекс біофлавоноїдів вводили внутрішньошлунково тричі на добу протягом 60-ти діб – вміст капсули розчиняли в 10 мл води.

Стан фертильної функції (кількісні та якісні показники сперматозоїдів) виконувалося за загальноприйнятою методикою Є. К. Мілованова в модифікації Г. І. Єгорової. Концентрацію сперматозоїдів визначали шляхом набору сус-

пензії в меланжер для лейкоцитів і підрахунку в п'яти великих квадратах в камері Горяєва. Рухливість гамет підраховували як відсоток рухливих клітин на 200 досліджених сперміїв. Кількість аномальних форм визначали як відсоток морфологічно змінених клітин на 200 досліджених. Функціональну повноцінність сперматозоїдів оцінювали за їх осмотичною резистентністю, відсотком мертвих сперматозоїдів та тривалістю руху згідно з загальноприйнятою методикою [1, 4].

Дослідження концентрації фруктози в гомогенатах тканин сім'яних пухирців, активності КФ та ЛФ здійснювалось спектрометричними методами за допомогою наборів реагентів ТОВ НВЛ «Філісіт-Діагностика».

Концентрацію Т, ДГТ та E_2 визначали методом ІФА, принцип якого базується на конкурентному зв'язуванні гормону, що знаходиться в зразку сироватки крові, та гормону, що помічений пероксидазою, з іммобілізованим у лунці планшета антигеном. Активність ферменту, що зв'язаний на поверхні лунки планшета, проявляється додаванням субстрату з утворенням кольорової реакції. Оптичну щільність зразка вимірювали при довжині хвилі 450 нм. Концентрацію Т та ДГТ у зразках сироватки крові визначали за допомогою тест-системи «Free Testosterone Test System» виробництва MonoBind Inc., США, а E_2 – тест-системи «Естрадіол-ІФА» виробництва НВЛ «Гранум» [4].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-ІХ від 14.01.2020 р. [3]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [2].

Результати та їх обговорення

У групі тварин, яким моделювали ХП без корекції відмічали вірогідне зниження рівня тестостерону в 2,0 раза ($p < 0,05$), підвищення ДГТ в 1,1 раза ($p < 0,05$) та естрадіолу – в 1,2 раза ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин (табл. 1).

У щурів, які отримували базову терапію, відмічали вірогідне підвищення рівня тестостерону в 2,1 раза ($p < 0,05$) та зниження ДГТ в 1,1 раза ($p < 0,05$), а також врівноваження рівня естрадіолу до $0,20 \pm 0,02$ нмоль/л.

Рівень тестостерону у щурів, яким вводили комплекс біофлавоноїдів протягом 30-ти діб, також вірогідно підвищувався однак не досягав діапазону значень інтактної групи тварин: в 1,7 раза ($p < 0,05$), а рівень ДГТ знижувався та в 1,3 раза ($p < 0,05$) порівняно із нелікованими тваринами.

Найвищу фармакологічну активність проявив досліджуваний комп-

лекс протягом 60-ти діб введення: рівень тестостерону підвищувався в 2,4 раза ($p < 0,05$), рівень ДГТ знижувався в 1,6 раза ($p < 0,05$). Змін рівня естрадіолу в даній експериментальній групі тварин не встановлено.

Враховуючи вищенаведені дані, можна зробити висновок, що при експериментальному ХП досліджуваний комплекс біофлавоноїдів при тривалому його введенні збільшує рівень тестостерону та зменшує рівень ДГТ у крові піддослідних тварин. Отримані дані дають змогу припустити, що механізм простатопротекторної дії комплексу біофлавоноїдів полягає у блокуванні ферменту 5-альфа-редуктази та пригніченні переходу тестостерону в ДГТ, тим самим перешкоджаючи розвитку гіперплазії ПЗ [5, 7, 9].

Встановлено, що при експериментальному ХП рівень естрогенів зростає. Так, в контрольній групі тварин відмічено підвищення рівня естрадіолу порівняно з інтактними тваринами. На тлі проведення як базової терапії, так і введення досліджуваного комплексу біофлавоноїдів рівень естрадіолу не мав достовірної різниці з інтактною групою тварин та дещо відрізнявся від аналогічного показника нелікованих щурів.

Вивчення показників андрогенізації дозволило вста-

Таблиця 1 новити наступні

Вплив проведеної корекції на рівень статевих гормонів в крові щурів з експериментальним хронічним простатитом ($X \pm Sx$, $n = 6$)

Показник	Тестостерон, нмоль/л	Дигідротестостерон, пкмоль/л	Естрадіол, нмоль/л
Інтактні тварини	26,85 ± 3,25	595,61 ± 79,23	0,19 ± 0,02
Контрольна патологія	13,45 ± 1,25*	641,4 ± 97,45*	0,22 ± 0,01
Щури, які отримували базову терапію	28,32 ± 2,3**	575,76 ± 83,41**	0,20 ± 0,02
Щури, які отримували комплекс біофлавоноїдів (30 діб)	23,41 ± 1,85**	480,45 ± 62,3**	0,20 ± 0,02
Щури, які отримували комплекс біофлавоноїдів (60 діб)	32,55 ± 2,57**	401,5 ± 67,4**	0,23 ± 0,03

Примітки:

- * — $p < 0,05$ порівняно із групою нелікованих тварин;
- ** — $p < 0,05$ порівняно із групою тварин, які отримували базову терапію;
- n — кількість тварин у групі.

зміни: при ХП різко знижувалася активність фруктози сім'яних пухирців, підвищувалася активність КФ та ЛФ (табл. 2).

У тварин, які отримували базову терапію, відмічалось підвищення рівня фруктози в 1,5 раза ($p < 0,05$), зниження

активності КФ та ЛФ в 1,2 раза ($p < 0,05$) та в 1,4 раза ($p < 0,05$) відповідно порівняно із інтактними тваринами. У групі щурів, яким вводили досліджуваний комплекс біофлавоноїдів протягом 30-ти діб відмічалось вірогідне підвищення рівня фруктози в 1,9 раза ($p < 0,05$), зниження активності КФ в 1,1 раза ($p < 0,05$) та ЛФ – в 1,3 раза ($p < 0,05$) відносно групи нелікованих тварин. При введенні даного комплексу протягом 60-ти діб відмічалось більш значне покращення показників: рівень фруктози підвищився в 1,4 раза ($p < 0,05$), активність КФ та ЛФ різко знижувалась в 1,4 раза ($p < 0,05$) та в 1,7 раза ($p < 0,05$) порівняно із групою із експериментальним ХП.

Дані, представлені в таблиці 2 свідчать про зростання ступеня андрогенізації організму самців щурів при тривалому надходженні комплексу біофлавоноїдів. Зокрема, підвищувався рівень фруктози в сім'яних пухирцях, знижувалась активність КФ та ЛФ, порівнюючи з даними групи щурів контрольної патології (без корекції), і досягла рівня групи інтактного контролю. Порівнюючи з результатами курсового введення базової терапії, досліджуваний комплекс біофлавоноїдів проявив більш виразну дію щодо відновлення концентрації фруктози у сім'яних пухирцях, зменшення актив-

Таблиця 2

Показники андрогенної насиченості організму щурів за умов експериментального простатиту на тлі проведеної корекції ($X \pm Sx$, $n = 6$)

Показник	Фруктоза сім'яних пухирців, ммоль/кг	Активність КФ, мкмоль/л*с	Активність ЛФ, мкмоль/л*с
Інтактні тварини	15,6 ± 3,4	85,63 ± 6,2	16,3 ± 1,5
Контрольна патологія	6,8 ± 1,1*	103,2 ± 7,4*	24,8 ± 2,3*
Щури, які отримували базову терапію	10,2 ± 1,2**	85,8 ± 4,7**	18,2 ± 1,6**
Щури, які отримували комплекс біофлавоноїдів (30 діб)	12,9 ± 1,3**	98,7 ± 5,3**	18,5 ± 1,8**
Щури, які отримували комплекс біофлавоноїдів (60 діб)	9,4 ± 0,8**	74,0 ± 5,3**	14,3 ± 1,3**

Примітки:

- * — $p < 0,05$ порівняно із групою нелікованих тварин;
- ** — $p < 0,05$ порівняно із групою тварин, які отримували базову терапію;
- n — кількість тварин у групі.

ності ЛФ та КФ.

Також нами був проведений аналіз впливу досліджуваного комплексу біофлавоноїдів на морфофункціональний стан спермії щурів на тлі експериментального ХП. Результати дослідження наведено в таблиці 3.

Порушення рівноваги між прооксидантними та антиоксидантними процесами призводило до порушення функціонального стану сім'яників щурів. Відповідно до отриманих даних, у щурів із експериментальним ХП знижувалась кількість сперматозоїдів в 2,2 раза ($p < 0,05$), зменшувався відсоток рухливих сперміїв в 1,9 раза ($p < 0,05$) та три-

Таблиця 3

Вплив проведеної корекції на морфофункціональний стан сперміїв щурів за умов експериментального простатиту ($X \pm Sx$, $n = 6$)

Показник	Кількість сперміїв, млн/мл	Патологічні форми сперміїв, %	Рухливість сперміїв, %	Час збереження рухливості сперміїв, хв
Інтактні тварини	62,5 ± 6,25	23,6 ± 2,25	75,0 ± 3,68	282,5 ± 35,7
Контрольна патологія	28,4 ± 4,12*	27,4 ± 2,13*	38,1 ± 5,8*	156,3 ± 28,6*
Щури, які отримували базову терапію	47,50 ± 4,8**	25,8 ± 2,1	57,5 ± 4,8**	237,6 ± 35,1**
Щури, які отримували комплекс біофлавоноїдів (30 діб)	39,2 ± 3,6**	25,5 ± 2,3	47,5 ± 5,32*	212,3 ± 30,5**
Щури, які отримували комплекс біофлавоноїдів (60 діб)	53,55 ± 6,7**	24,0 ± 2,4	62,5 ± 7,4**	238,4 ± 32,9**

Примітки:

- * — $p < 0,05$ порівняно із групою нелікованих тварин;
- ** — $p < 0,05$ порівняно із групою тварин, які отримували базову терапію;
- n — кількість тварин у групі.

валість їх рухливості в 1,8 раза ($p < 0,05$) відносно інтактної групи тварин.

Введення базової терапії та досліджуваного комплексу біофлавоноїдів покращувало показники спермограми у щурів. Однак слід відзначити, що найвища кількість сперміїв та найбільший відсоток рухливих сперміїв спостерігався у групах щурів із модельованим простатитом, за умов застосування комплексу біофлавоноїдів протягом 60-ти діб. Зокрема, у групі щурів, які отримували базову терапію кількість сперміїв підвищувалася в 1,7 раза ($p < 0,05$), рухливість сперміїв – в 1,5 раза ($p < 0,05$), час збереження рухливості сперміїв – в 1,5 раза ($p < 0,05$) відносно показників нелікованих тварин.

У тварин, які отримували комплекс біофлавоноїдів протягом 30-ти діб відзначали вірогідне підвищення рівня сперміїв в 1,4 раза ($p < 0,05$), рухливості сперміїв – в 1,2 раза ($p < 0,05$), часу збереження їх рухливості – в 1,4 раза ($p < 0,05$) порівняно із даними групи контрольна патологія.

У щурів, яким проводили корекцію комплексом біофлавоноїдів протягом 60-ти діб, спостерігали вірогідне підвищення рівня сперміїв в 1,9 раза ($p < 0,05$), рухливості сперміїв – в 1,6 раза ($p < 0,05$), часу збереження їх рухливості – в 1,5 раза ($p < 0,05$) порівняно із даними групи нелікованих тварин.

Висновки:

1. Вивчення репродуктивної функції щурів із експериментальним ХП на тлі корекції комплексом біофлавоноїдів (протягом 60-ти діб) дозволило встановити, що рівень тестостерону підвищувався в 2,4 рази ($p < 0,05$), рівень ДГТ знижувався в 1,6 раза ($p < 0,05$), підвищувався рівень фруктози в сім'яних пухирцях, знижувалася активність КФ та ЛФ.
2. При вивченні морфофункціонально-

го стану сперміїв, у щурів, яким проводили корекцію комплексом біофлавоноїдів протягом 60-ти діб, спостерігали вірогідне підвищення їх рівня в 1,9 раза ($p < 0,05$), рухливості – в 1,6 раза ($p < 0,05$), часу збереження рухливості – в 1,5 раза ($p < 0,05$) порівняно із даними групи нелікованих тварин.

Література

1. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с.
2. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с.
3. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61.
4. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / под. ред. Н. У. Тица / перевод под. ред. В. В. Меньшикова. М.: «Лабинформ», 1997. С. 160–161.
5. Фізіологічний стан ендотелію судин при експериментальному хронічному простатиті та його корекція / А. І. Гоженко, Ю. В. Мізевич, І. В. Савицький, І. В. М'ястківська. Вісник морської медицини. 2018. № 3 (80). С. 116–122.
6. Dickson G. Prostatitis – diagnosis and treatment. Australian family physician. 2013. Vol. 42 (4). P. 216–219.
7. Direct mechanical characterization of prostate tissue – a systematic review / N. P. Kelly, H. D. Flood, D. A. Hoey et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (2). P. 115–125.
8. Role of chronic inflammation as a predictor of upstaging/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Urology Journal. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
9. Successful establishment of crowdfunding to develop new diagnostic tools for chronic prostatitis / Y. Tohi, Y. Kakehi, M. Sugimoto et al. International Journal of Urology. 2022. Vol. 29 (6). P. 600–602.
10. The role of inflammation in lower urinary tract

symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy / V. Ficarra, M. Rossanese, M. Zazzara et al. Current Urology Reports. 2014. Vol. 15 (12). P. 463.

References

1. Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.
2. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhiron and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
3. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
4. Encyclopedia of clinical laboratory tests / under. ed. N. U. Titsa / translation under. ed. V. V. Menshikov. M.: "Labinform", 1997. S. 160-161.
5. Physiological state of vascular endothelium in experimental chronic prostatitis and its correction / A. I. Gozhenko, Yu. V. Mizevych, I. V. Savytskyi, I. V. Myastkivska. Journal of marine medicine. 2018. No. 3 (80). P. 116–122.
6. Dickson G. Prostatitis – diagnosis and treatment. Australian family physician. 2013. Vol. 42 (4). P. 216–219.
7. Direct mechanical characterization of prostate tissue – a systematic review / N. P. Kelly, H. D. Flood, D. A. Hoey et al. The Prostate. 2019. Vol. 79 (2). P. 115–125.
8. Role of chronic inflammation as a predictor of upstanding/Upgrading in prostate cancer: finding a new group eligible for active surveillance / M. R. Nowroozi, M. Ayati, E. Amini et al. Urology Journal. 2020. Vol. 17 (4). P. 370–373.
9. Successful establishment of crowdfunding to develop new diagnostic tools for chronic prostatitis / Y. Tohi, Y. Kakehi, M. Sugimoto et al. International Journal of Urology. 2022. Vol. 29 (6). P. 600–602.
10. The role of inflammation in lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign prostatic hyperplasia (BPH) and its potential impact on medical therapy / V. Ficarra, M. Rossanese, M. Zazzara et al. Current Urology Reports. 2014. Vol. 15 (12). P. 463.

*Вперше надійшла до редакції 28.12.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*